

РАСЧЕТ РАЗМАХА КОЛЕБАНИЙ УГЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ КОЛКОВОЙ ГАРНИТУРЫ

Проф ессор **А.П.Мавлянов**
Студентка **Р.Д.Бахтиёрова**
Студентка **Ш.К.Хаитматова**

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13906971>

Аннотация: Мақолада пахтади дастлабки ишлаш технологияси тизимидан майда чиқиндилардан тозалаш машинасининг таркибли қайишқоқ элементли қозиқчали барабанчасининг янги конструктив схемаси келтирилган.

Аннотация. В статье представлена новая конструктивная схема колкового барабана с композитным упругим элементом машины для очистки хлопка от мелких соров из системы технологии первичной обработки.

Abstract. In article the new constructive scheme of picket reel of the machine for cleaning of small obstruction in the product line of the preprocessing of a clap is displayed.

Введение. В предлагаемой конструкции колкового барабана на приводном валу 1 посредством шпонок 3 установлены фланцы 2. В наружной поверхности фланца 2 жестко установлена резиновая втулка 4, на которую надета и жестко (винтовое соединение) соединена наружная втулка (полный цилиндр) 5, на поверхности наружной втулки 5 жестко установлены колки 6 с определенной последовательностью (см. рис. 1) [1, 2].

Рис. 1. Колковый барабан с упругими элементами.

Для определения амплитуды угловых колебаний колковой гарнитуры барабана систему рассмотрели как двухмассовую ротационную систему.

При этом система дифференциальных уравнений описывающих динамику системы в установившемся режиме имеет вид

$$\begin{aligned} J_1 \ddot{\varphi}_1 &= M_y \sin \omega t - c(\varphi_1 - \varphi_2) - b(\dot{\varphi}_1 - \dot{\varphi}_2) \\ J_2 \ddot{\varphi}_2 &= b(\dot{\varphi}_1 - \dot{\varphi}_2) - c(\varphi_1 - \varphi_2) - M_c \end{aligned} \quad (1)$$

где: J_1, J_2 - моменты инерций внутреннего цилиндра с фланцами и нагруженного

цилиндра с гарнитурой колкового барабана; φ_1, φ_2 - угловые перемещения внутреннего цилиндра и колковой гарнитуры; c, b - коэффициенты жесткости и диссипации упругого элемента;

M_y - амплитуда возмущения в установившемся режиме;

M_c - сопротивление от протаскиваемого хлопка-сырца.

Для определения в установившемся режиме колебаний системы решение системы (1) ищем в виде [3, 4].

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= A \sin \omega t + B \cos \omega t \\ \varphi_2 &= C \sin \omega t + D \cos \omega t \end{aligned} \quad (2)$$

Для определения произвольных постоянных A, B, C, D получили соответствующие уравнения. В окончательном виде имеем выражения для определения амплитуд колебаний внутреннего цилиндра и соответствующего цилиндра с колками барабана

$$\varphi_1 = \sqrt{A^2 + B^2}; \quad \varphi_2 = \sqrt{C^2 + D^2} \quad (3)$$

Численное решение задачи осуществлено при следующих значениях параметров:

$M_y = 1,5 \div 2,0$ Нм; $\omega = 45 \div 50$ с⁻¹; $c = 400 \div 600$ Нм/рад; $b = 7,2 \div 10$ Нмс/рад. На

основе численного решения задачи получены графические зависимости изменения

$\Delta\varphi_2$ от вариации M_c, J_2 и c , которые представлены на рис. 2. и рис. 3.

Рис. 2. Графические зависимости изменения размаха колебаний угловых перемещений колковой гарнитуры от технологической нагрузки.

где, 1-при $c = 800 \text{ Нм/рад}$; 2-при $c = 600 \text{ Нм/рад}$; 3-при $c = 400 \text{ Нм/рад}$.

Рис. 3. Зависимости изменения размаха колебаний колковой гарнитуры от изменения ее момента инерции и коэффициента жесткости упругого элемента

где: 1-при $c = 800 \text{ Нм/рад}$; 2-при $c = 600 \text{ Нм/рад}$; 3-при $c = 400 \text{ Нм/рад}$.

Вывод. Для определения амплитуды угловых колебаний колковой гарнитуры барабана систему рассмотрели как двухмассовую ротационную систему.

References:

1. Г.И.Мирошниченко. Основы проектирования машин первичной обработки хлопка. М., Машиностроение, 1972, 486 с.

2. А. Джураев и др. Очистительная секция хлопкоочистительного агрегата. Патент Рес.Уз. №FAP 00948, Бюлл. №9, 2014 г.
3. MAVLYANOV, A. P., & DJURAEV, A. ANALYSIS OF NEW SCHEME OF FEEDER WITH THE EFFECTIVE WORKING BODIES. *EUROPEAN SCIENCE REVIEW*, 106-108.
4. Ганиханов, Х. Ш., Мавлянов, А. П., & Абдусаматов, А. А. (2023). ИЗУЧЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО И СЪЁМНОГО БАРАБАНОВ КОНДЕНСОРА ВОЛОКНА. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(10), 227-232.

